

Le président de l'U.N.E.M. précise les perspectives de l'actuelle année universitaire

La dernière année universitaire ayant été caractérisée par de longues et dures luttes estudiantines et des mouvements divers qui ont touché aux fondements de l'enseignement. « Lamalit » a demandé à M. Taieb Bennani, président de l'U.N.E.M. de bien vouloir préciser les perspectives de l'année à venir en fonction du déroulement de l'année écoulée.

M. Bennani voit trois axes essentiels à la lutte des étudiants durant l'année 1970-71 : la crise du secondaire inhérente aux problèmes généraux de l'enseignement, les effets de la répression et des entraves apportées aux libertés qui posent un problème politique et enfin le problème de la démocratisation des structures universitaires qui a engendré le problème des examens.

« La crise du secondaire déclenchée en décembre et qui a eu ses prolongements au sein de l'Université est née d'une décision unilatérale de l'administration sur un problème particulier, l'allongement des études pour les candidats au D.T.M. Posée depuis fort longtemps, la question des cycles d'études techniques a été l'étincelle qui a suscité le mouvement que l'on sait (1) et qui a contribué à attirer l'attention sur le contenu et le niveau de l'enseignement. Elle a également amené à s'interroger sur la véritable interprétation à donner à cette mesure gouvernementale puisque ce secteur technique en constante diminution d'effectifs révèle toute une conception de l'enseignement.

« Par solidarité, les étudiants ont déclenché une grève de deux mois, mais, tous les moyens de lutte ayant été épuisés, le mouvement a dû s'arrêter car l'année universitaire était compromise. Cependant il faut souligner que cette grève qui a marqué tout le début de 1971, de janvier à mars, a provoqué une prise de conscience relative aux problèmes de l'enseignement qui sont maintenant vus comme un des éléments et non le moindre, d'un ensemble de problèmes qui se posent à notre pays.

« Quant à notre lutte pour la dénonciation de la répression, poursuit M. Bennani, elle s'est traduite par des grèves symboliques généralisées, des campagnes d'information relatives au

procès de Marrakech, au problème palestinien et aux problèmes estudiantins, de même que par de nombreux meetings. Elle s'est également traduite par une participation sans précédent des étudiants (au nombre de 4.000) aux défilés du 1er mai.

« Le 17 mai, date prévue initialement pour l'ouverture du procès de Marrakech a été une journée de grève généralisée à l'Université, avec le slogan : « Nous sommes tous des inculpés de Marrakech ».

LE PROBLEME DES STRUCTURES UNIVERSITAIRES

« Mais, dès le 17 mai, la cité universitaire était encerclée par les forces de l'ordre, des affrontements étaient provoqués et on a vu l'utilisation des armes à feu contre les étudiants.

« Le problème des examens a été en fait la conséquence de toutes ces luttes. Il est très significatif dans la mesure où il pose une nouvelle fois le problème des structures de l'Université et la nécessité de réactiver et de donner tous leur sens aux instances qui doivent la gérer, à savoir, le rectorat, le conseil de l'Université et les conseils de facultés. Dans les facultés où des contacts préalables ont été pris avec les étudiants, il n'y a pas eu de problème d'examen, après les négociations et les compromis d'usage.

Par contre, dans les facultés, et notamment celle de droit et de sciences, où l'on a voulu faire fi des étudiants et leur imposer des décisions unilatérales, les mouvements de protestation ont éclaté avec l'ampleur que l'on sait. On a donc pu ainsi avoir une nouvelle confirmation de l'attitude gouvernementale vis-à-vis des étudiants qui consiste généralement à leur opposer le mutisme dans une première étape et ensuite à user de la répression.

« On peut aussi constater qu'à chaque fois l'interprétation donnée à la crise est erronée puisque résultant d'une fausse conception du mouvement estudiantin et des problèmes universitaires. Cette conception est en fait

dictée par des réactions de peur, ce qui amène à imposer et à réprimer, à moins que ce ne soit pas le désir délibéré de provoquer. C'est ainsi qu'au refus des étudiants d'accepter les dates d'examen imposées, le pouvoir a répondu par l'encercllement de la cité et des facultés et l'attaque des étudiants réunis calmement en assemblée générale. L'ampleur des moyens mis en œuvre est tout à fait en contradiction avec le problème posé. Quoi qu'il en soit, malgré ce déploiement de forces, le mot d'ordre du boycott décidé d'une façon démocratique dans le cadre de l'U.N.E.M. a été suivi à 100 %.

« Un autre problème s'est greffé sur la question des examens, c'est celui de la gestion de la cité universitaire. Pour le comprendre, il faut savoir qu'à la suite de son 14^e congrès, l'U.N.E.M. a imposé la constitution d'une commission chargée de contrôler la gestion de l'administration et qui a pris son rôle très au sérieux pour toutes les questions touchant aux déboursments de fonds et au restaurant. Je passe sur toutes les grèves de repas déclenchées périodiquement pour aboutir à l'attaque contre un responsable de l'U.N.E.M. justement chargé du comité de contrôle et qui a été agressé de propos délibérés. Tandis que l'U.N.E.M. déposait plainte à ce sujet, la police envahissait la cité universitaire une nouvelle fois et se livrait à des provocations que les étudiants n'ont pas relevées. Il y a eu enfin, ultérieurement, la mise à sac de notre local rue Lavoisier dont tous les documents ont aujourd'hui disparu.

— Et comment voyez-vous les perspectives de l'année universitaire qui s'annonce ?

— Nous sommes déterminés tout d'abord à défendre nos acquis syndicaux, le droit de tenir des assemblées générales à la Cité, le comité des résidents, les meetings, en quelque sorte les droits d'actions syndicaux qui semblent vouloir être remis en cause avec la publication d'un nouveau règlement pour la Cité universitaire.

Ensuite, sur le plan des structures universitaires nous continuerons à militer pour une démocratisation, c'est-à-dire

des instances dotées de véritables pouvoirs de décision, responsables et représentatives de toutes les parties en cause, donc, y compris les étudiants, et les professeurs. Ces instances doivent d'ailleurs être généralisées à tous les établissements de l'enseignement supérieur.

DEMYSTIFIER LES REFORMES

Nous continuerons également notre lutte contre la répression qui est pour nous un thème d'action permanent. Enfin, nous démystifierons les dites réformes en cours ou déjà prises. La façon dont celles-ci ont été prises augure d'ailleurs mal de leur contenu. Un précédent très significatif est à noter à cet égard : ce sont les commissions nées du colloque d'Ifrane qui ont abouti à un échec total en raison de la non participation des représentants légitimes des étudiants. En effet, ces dites commissions n'étant pas représentatives et ne disposant pas de pouvoirs de décisions, ne pouvaient par conséquent être considérées que comme des appendices de l'administration et non comme un cadre valable pour promouvoir un dialogue syndical constructif.

De la même manière et pour les mêmes raisons, toutes les commissions « promues » dernièrement sont vouées à l'échec. Leurs premiers résultats sont édifiants à cet égard (fixation des prix des fournitures scolaires par exemple...).

— Et la réforme du baccalauréat ?

— Nous n'avons pas encore étudié le problème, mais nous pouvons d'ores et déjà dire qu'il s'agit encore d'une décision unilatérale. Par ailleurs, on ne peut plus croire à des réformes partielles : la réforme doit être globale, poser les véritables problèmes et tenter de les résoudre par des programmes conséquents, une planification, et une modification des structures qui s'y opposent. Les petites initiatives isolées n'ont aucune portée sur le fond du problème de l'enseignement.

Nous tenterons aussi d'imposer le respect des engagements pris à Ifrane.

Je ne citerai que quelques exemples pour préciser ma pensée. Par exemple, la création d'un département scientifique arabisé au niveau de la Faculté de Sciences qui n'a toujours pas vu le jour. Dans cette attente, les bacheliers en arabe qui avaient choisi cette voie ont perdu un an et n'ont pu suivre que quelques cours en français à la fin de l'année. Cette année, une infime partie des nouveaux bacheliers arabisés scientifiques a été envoyée à l'étranger, mais les autres ? Cela nous semble une tentative de liquidation du secteur scientifique arabisé.

Autre problème, celui de l'Institut de Sociologie qui a été dissous, mais qui devait, ce qui reste encore à faire entrer dans les faits, devenir un département de la Faculté de Lettres, ce qui a réduit une centaine d'étudiants au chômage.

TOUJOURS L'E.N.S.

Enfin, problème très grave, la dissolution de l'E.N.S. qui recrutait la majorité des étudiants issus des familles modestes et qui jouait un rôle important dans la marocanisation des cadres enseignants au niveau du secondaire. La solution qui consiste à faire des licenciés de la Faculté de Lettres, après une année d'enseignement pédagogique, des enseignants du second cycle du secondaire, n'est pas du tout conforme aux besoins de notre pays dans ce domaine, dans la mesure où l'octroi des bourses pour des études de licence demeure très aléatoire et incertain, en l'absence du principe de la généralisation des bourses.

Quant aux centres pédagogiques régionaux créés pour la formation des enseignants du premier cycle, en dehors du fait très important qu'ils sont isolés de l'Université, ils ne procèdent qu'à un recrutement très réduit d'étudiants, 500 ou 600 par an, alors que l'ancienne E.N.S. en admettait 2.000 à 2.500.

Le nouveau système est bâtard et le problème loin d'être résolu. Nous devons également soulever la question des bourses, car l'U.N.E.M. s'est opposée aux critères actuels de distribution, à deux niveaux. En effet, les

bourses sont distribuées non pas en fonction des besoins, mais en fonction des crédits, ce qui les limite singulièrement. Ensuite, nous contestons la nécessité de présenter des dossiers à la commission pour qu'elle puisse juger sur les résultats de l'année scolaire dans son ensemble. Si l'on doit statuer sur les livrets scolaires à quoi donc alors sert le fait d'avoir réussi au baccalauréat. Ou bien donc on pénalise ceux qui ont obtenu le baccalauréat sans une moyenne suffisante, aux yeux de la commission, des notes de l'année, ou bien on pénalise ceux qui ont obtenu cette moyenne et échoué au bac.

Nous attribuons ce procédé à une volonté de limiter les bourses. D'ailleurs, et c'est une confirmation, il y a des lycées, de plusieurs centres comme ceux de Beni-Mellal, Tétouan, Oujda, où l'on n'a pas délivré de dossiers de bourses ou bien où ces dossiers ont été soit perdus, soit bloqués.

La première réunion de la commission s'est tenue en juillet, l'U.N.E.M. n'avait pas été invitée et a donc formulé des réserves sur les décisions.

Par ailleurs, nous aurons à nous préoccuper du manque de locaux, et de moyens pour accueillir cette année 2.000 étudiants supplémentaires. Malgré les promesses, la nouvelle cité n'est pas terminée et ne le sera vraisemblablement pas avant l'année prochaine. 1.000 étudiants sur 14.000 sont actuellement logés.

Enfin, ce qui est essentiel, les problèmes fondamentaux de l'enseignement restent en état et ne peuvent pas être résolus dans le cadre des structures actuelles : généralisation de l'enseignement, arabisisation, réouverture de l'E.N.S., baisse du niveau scolaire, formation des enseignants, programmes et manuels, bilinguisme, manque de débouchés, limitation de l'enseignement technique, etc.

En fait, à l'heure actuelle, l'enseignement reste le miroir fidèle de la crise socio-politique et doit faire l'objet d'actions unitaires de toutes les forces nationales et progressistes.

(1) Voir "Lamaliq" n° 45.